

**Kova su lyčių stereotipais pabrėžiant moterų indėlį į
visuomenės istoriją**

Projekto nr. 101087984

Co-funded by
the European Union

„HerStory“

bandomasis etapas

HERSTORY ekskursijos žemėlapiu kūrimo gairės

WP2 D2.2

„HerStory“ konsorciumas

Pakeitimų istorija

Versija	Peržiūra	Data	Autorius	Pakeitimas
1	0	2023-09-11	Marilena Stathopoulou	Pirmoji versija
1	0	2024-06-03	Ieva Poškaitė Ieva Bartaševičiūtė	Antroji versija
1	0	2024-09-30	Ieva Poškaitė Ieva Bartaševičiūtė	Trečioji versija, teksto redagavimas

„HerStory“ – kova su lyčių stereotipais pabrėžiant moterų indėlį į visuomenės istoriją – tai projektas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. *Citizens, Equality, Rights and Values*, CERV) (nuoroda 101087984). Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad Komisija pritaria jo turiniui; jis atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Turinys

1. Įvadas	1
2. Fizinės ekskursijos rengimo gairės	2
1 LYGIS. Kaip sukurti unikalią ekskursiją?.....	2
1. Tikslų apibrėžimas.....	2
2. Ekskursijos tematikos apibrėžimas	2
3. Turiningo edukacinio turinio apie kiekvieną pristatomą moterį rekomendavimas ..	3
4. Įtraukaus ekskursijos turinio rengimas	3
5. Įtraukaus ekskursijos turinio rengimas	7
2 LYGIS. Kaip praveisti įdomią ekskursiją?	15
1. Interaktyvių elementų įtraukimas į ekskursiją.....	15
2. Pritaikomumas ir reikiama informacija.....	22
3. Grįžtamojo ryšio rinkimas ir tobulinimas.....	23
4. Vietos gyventojų įtraukimas	23
3 LYGIS. Bendrosios individualių ir savarankiškai vedamų ekskursijų gairės.....	24
1. Sąlygų pritaikyti ekskursijas pagal poreikius sudarymas	24
2. Mokymo gidų ir (arba) savarankiškų ekskursijų variantų rengimas	24
Papildomi patarimai	25
2. Dokumentai ir šablonai.....	25
- D4.1 HERSTORY žemėlapių bandomasis etapas	25

1. Įvadas

Šis dokumentas skirtas pateikti gaires, kaip rengti turistines ekskursijas apie paminklus vietos moterų istorijai pagerbti ir užtikrinti, kad patirtis būtų edukacinė, įtraukianti ir pagarbi. Toliau pateikiamas geriausių metodų rinkinys, kad būtų galima atrinkti tinkamiausią kiekvienai šaliai.

Pirmasis ekskursijos etapas vyks bandomuoju etapu, kuriame iš viso dalyvaus 160 žmonių (bent jau bandomojoje ekskursijoje), taigi **po 20 žmonių iš kiekvienos šalies**, ir bent pusė iš jų **(10) turi būti jauni žmonės**. Po ekskursijos visi partneriai surinks grįžtamąjį ryšį, padarys reikiamus pakeitimus ir parengs kitą, galutinę ekskursiją.

Galutinėje ekskursijoje iš viso dalyvaus 160 žmonių (bent jau ekskursijoje), taigi **po 20 žmonių iš kiekvienos šalies**, ir bent pusė iš jų **(10) turi būti jauni žmonės**. Galiausiai iš viso ekskursijoje dalyvaus 320 dalyvių (mažiausiai), bent pusė visų dalyvių (160) turi būti jauni žmonės.

Ekskursijų dalyvius sudarys jaunimas ir pedagogai, instruktoriai ir mokslininkai:

- jaunuoliai, vaikinai ir merginos;
- jauni žmonės, veikiantys vietos bendruomenės grupėse, pavyzdžiui, savivaldybių jaunimo tarybose;
- istorijos mokslų studentai;
- lyčių studijų studentai;
- jaunimo ekspertai;
- jaunimo organizacijos;
- istorijos ir lyčių studijų sričių mokslininkai;
- mokytojai ir pedagogai;
- mokytojai ir moterų bei žmogaus teisių organizacijų ekspertai / aktyvistai.

Kiekvienas partneris sukurs skirtingą, specifinę veiklą savo mieste organizuojamoms bandomosioms ir galutinėms ekskursijoms. Toliau pateikiamos bendros gairės, o kiekvienas partneris išanalizuos ir suformuluos gairių temas su papildymais ekskursijų aprašymuose, atsižvelgdamas į kiekvienos šalies specifiką.

Ekskursijų vadovų gairių tikslinė auditorija:

- A. turizmo biurai ir pedagogai;
- B. mažos grupės (savarankiškos ekskursijos).

2. Fizinės ekskursijos rengimo gairės

1 LYGIS. Kaip sukurti unikalią ekskursiją?

1. Tikslų apibrėžimas

Aiškiai apibrėžkite ekskursijos tikslus. Nustatykite, ar siekiama edukacinio tikslo, moterų įgalinimo, kultūrinio pažinimo, kito ar anksčiau minėtų tikslų derinio, ir pateikite nedidelę pastraipą, kurioje tai būtų aprašyta.

Bendrasis tikslas

Šia ekskursija siekiama skatinti kultūrinį supratimą ir moterų įgalinimą, atkreipiant dėmesį į reikšmingus, tačiau dažnai nepastebimus moterų vaidmenis Vilniaus ir Lietuvos istorijoje.

Konkretūs tikslai

1. Surengti ekskursiją po miestą, kurios metu būtų aplankytos vietos, pristatančios moterų, padariusių reikšmingą įtaką Lietuvos istorijai, indėlį.
2. Sukurti lobių paieškos maršrutą, kuriame vienu metu ekskursijoje galėtų dalyvauti skirtingos grupės su mažesniu dalyvių skaičiumi.
3. Skatinti ekskursijos dalyvių bendradarbiavimą.
4. Skatinti kultūrinį susidomėjimą pažinti žymias Vilniaus moteris.
5. Iš naujo įvertinti ir atkreipti dėmesį į pamirštus šių moterų darbus.
6. Įvertinti veiklos veiksmingumą per užfiksuotus pastebėjimus.

2. Ekskursijos tematikos apibrėžimas

Atsižvelgiant į tikslus, organizuoti konkrečias ekskursijos temas, kad ekskursijos patirtis būtų gilesnė ir sistemingesnė. Keletas rekomenduojamų temų yra konkretūs istoriniai laikotarpiai, konkrečios profesijos, socialinis aktyvumas arba bendri pasiekimai.

Ekskursijos metu daugiausia dėmesio bus skiriama XX a. Vilniaus ir Lietuvos moterims, kurios metė iššūkį visuomenės normoms, plėtojo mokslą, skatino kultūrą, pasisakė už moterų teises ir

rėmė mažiau pasiturinčius žmones, dažnai sunkiomis istorinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, per karus, sukilimus ir okupacijas. Daugeliui šių moterų teko rinktis, kaip elgtis teisingai, nepaisant šių iššūkių. Dalyviai sužinos apie novatores, kurios įveikė lyčių barjerus, moteris kūrėjas, kultūros veikėjas muzikoje ir literatūroje, aktyvistas, kovojusias už lygybę. Šis teminis metodas sukuria sistemingą ir įdomią patirtį, atskleidžiančią įvairų ir reikšmingą šių nepaprastų moterų indėlį į vietos istoriją.

3. Turiningo edukacinio turinio apie kiekvieną pristatomą moterį rekomendavimas

Parenkite išsamią ir tikslią informaciją apie kiekvieną paminklą ir surinkite informaciją apie istorinius faktus, pasiekimus ir moterų, kurias jie pristato, indėlį. Įtraukite unikalių istorijų, anekdotų ir faktų, kurie gali padaryti ekskursiją patrauklią ir informatyvią. Remdamiesi turiniu, parenkite įtraukti istorijų. Be to, galite bendradarbiauti su vietos istorikais, ekspertais ar moterų grupėmis, kad sužinotumėte apie paminklų istoriją ir kontekstą. Taip pat suformuluokite turinį ir vaizdinius ekskursijos elementus, laikydamiesi atitinkamo balso tono.

Visa išsami informacija pateikiama toliau.

4. Įtraukaus ekskursijos turinio rengimas

Sukurkite ekskursijos turinį, kuriame būtų išsamiai apibūdintas kiekvienas paminklas ir juose vaizduojamos moterys, kartu sukuriant dalyviams patrauklią ir edukacinę patirtį. Jei įmanoma, naudokite multimedijos elementus.

Ekskursijos metu bus naudojama papildoma vaizdinė medžiaga:

1. Adelė Dirsytė (1909–1955 m.), Vikipedijos nuotr.

2. Žemaitė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845–1921 m.), Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotrauka. Epaveldas.lt

3. **Beatričė Grincevičiūtė (1911–1988 m.),** B. Grincevičiūtės Memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai“ nuotrauka

4. **Felicija Bortkevičienė (1873–1945 m.),** Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka.

5. Eliza Orzeszkowa (1841–1910 m.), Lenkijos nacionalinės bibliotekos nuotrauka.

6. Signatarai, Aleksandros Jurašaitytės-Vailokaitienės nuotrauka, Lietuvos nacionalinis muziejus

5. Įtraukaus ekskursijos turinio rengimas

Suorganizuokite ekskursiją, atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip chronologinė tvarka ir geografinis paminklų artumas. Užtikrinkite, kad maršrutas būtų logistiškai įmanomas ir vykėtų patogiu tempu. Jei tarp paminklų didelis atstumas, parenkite skirtingus ekskursijų variantus, organizuodami konkrečių vietų lankymą pagal chronologinę tvarką, geografinį artumą ar konkrečias temas.

Pradžios ir (arba) susitikimo vieta gali būti: Lukiškių aikštė, nes ji yra centre, lengvai pasiekama viešuoju transportu ir lengvai atpažįstama.

1 val. ekskursijos maršrutas

Susitikimo vieta: Lukiškių aikštė

1. Aukų g. 2a , įėjimas į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų
2. Žemaitės aikštė
3. B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus (A. Vienuolio g. 12)
4. Gedimino pr. nr. 13
5. Kudirkos aikštė
6. Priešais Gedimino pr. 12.

Galutinė stotelė: priklauso nuo to, kur norite baigti ekskursiją

Prieš ekskursiją: norėdami atlikti lobio paieškos užduotis, ekskursijos dalyviai turi turėti mobiliųjį internetą ir telefoną arba planšetę. Dalyviai turi turėti galimybę šiuose įrenginiuose žiūrėti vaizdo įrašus, klausytis dainų. Kadangi užsiėmimas vyks komandomis, būtų geriausia, kad bent vienas asmuo iš kiekvienos komandos turėtų pakankamai mobiliojo interneto. Taip pat pravers žemėlapių programėlė. Galima naudoti ir popierinius žemėlapius. Nemokamų spausdintų miesto žemėlapių galima gauti turizmo informacijos centre (Pilies g. 7)

Toliau esančioje lentelėje bus pateikti nurodymai komandos vadovui / gidui.

Miestas, šalis: Vilnius, Lietuva		
Numeris	Ekskursijos vieta	Moteris

0 (susitikimo vieta)	Lukiškių aikštė	Ivadas
<p>Pristatymas dalyviams</p> <p>Šiandien susipažinsime su Vilniaus ir Lietuvos istoriją kūrusių moterų istorijomis. Daugelį metų moterų pasiekimai buvo liūdnai menkinami ir ignoruojami, tačiau šiandien daugiau kalbėsime apie svarbius jų nuveiktus darbus. Apie kai kurias iš šių moterų galbūt jau esate girdėję, kai kurios pavardės jums bus naujos. Tikimės, kad ekskursijos pabaigoje suprasite, jog tam, kad bendruomenė būtų sėkminga, ir vyrai, ir moterys turi dirbti kartu, kad pasiektų sėkmę.</p> <p>Šio pasivaikščiojimo metu turėsite surasti reikšmingas Gedimino prospekto vietas, susijusias su svarbiomis praeities moterimis. Turėsite atsakyti į klausimus, atlikti užduotis ir pasidalyti įžvalgomis apie tai, ką atradote.</p> <p>Kad būtų lengviau (arba sunkiau), suskirstykime grupę į mažesnes komandas po 3–4 žmones. Vienas iš kiekvienos komandos dalyvių turi turėti pakankamai mobiliojo interneto, kad galėtų žiūrėti vaizdo įrašus.</p> <p>Pastabos komandos vadovui / gidui</p> <p><i>Padėkite dalyviams pasiskirstyti į mažesnes komandas. Pageidautina, kad komandos būtų mišrios, jose būtų ir vaikinių, ir merginų, ir kitų lyčių atstovų. Įsitikinkite, kad bent vienas dalyvis turi mobilųjį internetą ir gali juo naudotis užduotims atlikti.</i></p> <p>Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:</p> <p>Apsižvalgykite. Kuriame iš Lukiškių aikštę supančių pastatų buvo slaptas KGB kalėjimas, kuriame buvo kalinami ir kankinami šimtai politinių kalinių?</p> <p><i>Jei dalyviams sunkiai sekasi, paklauskite, kur yra Okupacijų ir laisvės kovų muziejus. Jei jiems vis tiek nesiseka, paprašykite pasinaudoti internetiniais žemėlapiais.</i></p>		
1	Aukų g. 2A Įėjimas į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų	Adelė Dirsytė (1909–1955 m.)
<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Adelė buvo panaši į daugelį kitų moterų, kurios padėjo kurti pirmąją Lietuvos Respubliką. Ji dirbo įvairiose jaunimo ir moterų organizacijose, rašė straipsnius, poeziją, rengė seminarus. Adelė taip pat dėstė vokiečių kalbą mergaičių mokykloje, kol 1946 m. KGB ją suėmė už „kontrrevoliucinę“ veiklą. Nepaisant aštuonių mėnesių kankinimų slaptame KGB kalėjime, jos dvasia išliko nepalaužta. Net Sibiro gulaguose ji toliau mokė ir rėmė kitas moteris,</p>		

pabrėždama, kad atleidimas yra svarbesnis už kerštą. Ši žinia buvo užfiksuota nedidelėje maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“. Išversta į daugiau nei devynias kalbas ir išplatinta šimtų tūkstančių egzempliorių tiražu, ji iki šiol išlieka viena plačiausiai leidžiamų lietuviškų knygų.

Klausimas

Kokia buvo Adelės profesija?

Atsakymas

- A. Teisininkė
- B. **Mokytoja**
- C. Gydytoja

Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:

Ar galite pasakyti, kur yra Rytai? Keliaukite Gedimino prospektu į rytus, kol pamatysite nedidelę vaikų žaidimų aikštelę. Į ją žvelgia moteris, kuri prisimenama tik kaip lietuvių rašytoja, pamirštant jos aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą.

Jei dalyviai nežino, kas ji tokia, pasirinkite vieną grupę, kad ji vestų visus kitus Gedimino prospektu į rytus (link Katedros aikštės), kol pastebės žaidimų aikštelę.

2	Žemaitės aikštė.	Žemaitė Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845–1921 m.)
---	-------------------------	--

Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį

Nespręskite apie ją iš jos rūstaus žvilgsnio. Julija, dar žinoma kaip Žemaitė, buvo laisva dvasia, kuriai nerūpėjo visuomenės normos ir kuri mėgo šokti. Būdama penkiasdešimties pradėjo rašyti apsakymus, tapo svarbia Lietuvos kultūros ir politikos veikėja, ypač pasisakydama už valstiečių moterų teises. Julija taip pat dalyvavo pirmajame Lietuvos moterų kongrese 1907 m., kuriame sprendė problemas, su kuriomis susiduria skriaudą patyrusios moterys. Įdomus faktas: Žemaitė yra vienintelė moteris, kuri kada nors buvo pavaizduota ant litų (buvusios Lietuvos nacionalinės valiutos) banknotų, nors vos po ketverių metų juos pakeitė monetos.

Klausimas

Kurią moterų grupę Žemaitė palaikė savo gyvenime ir kūryboje?

Atsakymas

- A. **Valstietės moteris**
- B. Fabrikų darbininkės
- C. Pagyvenusias vienišas moteris

Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:

Eikite į Vienuolio g. Eikite iš pietų į šiaurę, kol rasite Brailio raštu pažymėtą įstaigą (akliesiems).

Dalyviai gali naudotis žemėlapiais, kad nuvyktų į Vienuolio g. O tada be žemėlapių žvelgdami į fasadus turėtų atrasti muziejaus ženklą.

Greičiausiai išsiaiškinusi, kuria kryptimi eiti (naudodamasi „Google“ žemėlapiais ar be jų), komanda gali vesti visą grupę.

3

**B. Grincevičiūtės memorialinis butas-
muziejus (A. Vienuolio g. 12)**

**Beatričė Grincevičiūtė
(1911–1988 m.)**

Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį

XX a. pradžioje Lietuvoje į neįgaliosius dažnai buvo žiūrima kaip į naštą arba kaip į priklausomus nuo visuomenės. Nesvarbu, ar jie turėjo talentą, ar sunkiai dirbo, ar norėjo prisidėti. Štai kodėl Beatričei nepatiko, kad ją vadino „akla dainininke“. Tačiau būtent taip ji buvo pristatyta prieš pirmąjį koncertą. Vis dėlto jos talentas spindėjo ryškiai – ji tapo vienu garsiausių Lietuvos operos sopranų, įrašė daugiau kaip 1300 dainų. Dabar esate prie jos buto, paversto muziejumi. Čia galite susipažinti ne tik su jos muzika, bet ir su Brailio raštu.

Papildoma nuoroda: <https://www.youtube.com/watch?v=ko13T98-6iM>

Klausimas

Pasiklausykite Grincevičiūtės atliekamos dainos. Kas dainoje gydė sergantį uodą?

Atsakymas

- A. Varlės
- B. Vaikai
- C. Musės**

Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:

Eikite į Gedimino pr. 13. Suraskite atminimo lentą, kurioje paminėti trys žymūs tarpukario Lietuvos politikai. Kokia įstaiga buvo įsikūrusi šioje vietoje stovėjusiam pastate?

Greičiausiai išsiaiškinusi, kuria kryptimi eiti (naudodamasi „Google“ žemėlapiais ar be jų), komanda gali vesti visą grupę.

4

Gedimino pr. 13

**Felicija Bortkevičienė
(1873–1945 m.)**

Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį

Ši lentelė pasakoja, kad šiame pastate veikė Lietuvos taryba. Felicija Bortkevičienė čia ėjo vyresniosios sekretorės pareigas, tačiau jos vaidmuo buvo kur kas platesnis. Jei reikėtų išvardyti visas politines, kultūrinės ir labdaros organizacijas, kuriose ji energingai organizavo veiklą ar joms vadovavo, čia užtruktume gana ilgai. Keista, kad ji niekada neužėmė jokių oficialių politinių pareigų. Kartą buvo svarstoma galimybė jai tapti aprūpinimo ir viešųjų darbų ministre, tačiau kai kurie vyriausybės nariai turėjo abejonių dėl moters, einančios šias pareigas, todėl ji nebuvo pasirinkta. Vėliau Felicija buvo iškelta į Lietuvos prezidentus, tačiau gavo tik vieną balsą.

Klausimas

Felicija taip ir netapo prezidente. Tačiau 2009 m. lietuviai išrinko pirmąją istorijoje moterį prezidentę. Koks jos vardas?

Atsakymas

- A. Vilija Blinkevičiūtė
- B. Kazimiera Prunskienė
- C. Dalia Grybauskaitė**

Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:

Suraskite aikštę, kurioje pagerbta žymiausia lietuviška daina, dažnai giedama per valstybines šventes ar sporto renginius.

Užuomina: priešais į bokštą panašų statinį stovi žmogaus skulptūra. Apsižvalgykite. Ar aplink matote kokių nors statulų?

Greičiausiai išsiaiškinusi, kuria kryptimi eiti (naudodamasi „Google“ žemėlapiais ar be jų), komanda gali vesti visą grupę.

5	Kudirkos aikštė	Eliza Orzeszkowa (1841–1910 m.)
----------	------------------------	--

Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį

Kai Vilnius dar vadinosi Wilno, ši aikštė buvo pavadinta garsios lenkų rašytojos Elizos Orzeszkowos vardu. Ji kurį laiką gyveno mieste ir sėkmingai vertėsi leidybos verslu, kol rusų valdžia jį uždarė. Jos kūryboje galima rasti daug temų, susijusių su feminizmu, pavyzdžiui, moterų švietimas, nepriklausomybė, santuoka, darbas ir sunkumai, su kuriais susiduria nesantuokiniai vaikai.

1905 m. ji buvo nominuota Nobelio literatūros premijai, bet pralaimėjo kitam rašytojui vyrui. Po ketverių metų ji buvo nominuota antrą kartą, bet ir vėl liko nepastebėta, Selmos Lagerlöf šešėlyje.

Klausimas

Kada Eliza Orzeszkowa pirmą kartą buvo nominuota Nobelio literatūros premijai?

Atsakymas

- A. 1905 m.
- B. 1900 m.
- C. 1911 m.

Prieš eidami į kitą vietą, duokite dalyviams užduotį:

Nuo paminklo V. Kudirkai eikite Gedimino prospektu į rytus apie 170 žingsnių, kol pamatysite šiuos langus:

Parodykite lango nuotrauką „Google“ žemėlapiuose:

https://www.google.com/maps/place/Senoji+kibinin%C4%97/@54.6867118,25.2821148,3a,37.5y,190.7h,120.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA0mRfMxQ-3OCtd0mVCPvQA!2e0!7i16384!8i8192!4m17!1m9!3m8!1s0x46dd9410578f3e19:0x187d7caefc316da5!2sTotori%C5%B3+q.+1,+Vilnius,+01103+Vilniaus+m.+sav.!3b1!8m2!3d54.6865507!4d25.2819593!10e5!16s%2Fq%2F11c2hpr0rf!3m6!1s0x46dd950939085129:0xa80d93b08a5caf96!8m2!3d54.6868473!4d25.2819089!10e5!16s%2Fq%2F11q_qr046c?entry=ttu

Greičiausiai išsiaiškinusi, kuria kryptimi eiti (naudodamasi „Google“ žemėlapiais ar be jų), komanda gali vesti visą grupę.

Patogiausia vieta stovėti kažkur tarp „Go9“ ir „+++“ restorano. Tačiau nepamirškite, kad šis kampas yra judrus, todėl pasistenkite rasti vietą, kurioje neužstotumėte viso šaligatvio

6	Priešais Gedimino pr. 12.	Aleksandra Jurašaitytė–Vailokaitienė (1895–1957 m.)
----------	----------------------------------	--

Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį

Pažvelkite aukštyn. Ar matote didžiulius langus viršutiniame Gedimino pr. 12 aukšte? Ten kadaise buvo fotostudija. O žinote kokia garsiausia ten daryta nuotrauka? Ją jau matėte šimtus kartų. Bet ar kada nors susimąstėte, kas stovėjo už fotoaparato? Jos vardas buvo Aleksandra, ir ji kartu su motina perėmė tėvo fotostudiją po jo mirties 1915 m. Ji taip pat daug keliavo, dokumentavo Lietuvos valstiečių, našlaičių, garsių politikų ir kitų žmonių gyvenimą. Nepamirškite čia nusifotografuoti su grupe ir pagerbti Aleksandrą!

Klausimas

Kiek metų buvo Aleksandrai, kai ji 1917 m. šioje studijoje fotografavo Lietuvos Tarybą? Ji gimė 1895 m.

Apytikrio skaičiaus atsakymų variantai:

Atsakymas

22

Skaičiaus variantai gali būti nuo 16 iki 35

Pastabos komandos vadovui / gidui

Dalyviai turėtų atlikti paprastus matematinius veiksmus ir apskaičiuoti laikotarpį nuo 1895 m. iki 1917 m.

Galutinė stotelė	Priklauso nuo to, kur norite baigti ekskursiją
-------------------------	---

Pastabos komandos vadovui / gidui

Ekskursiją galima užbaigti grįžtant į Kudirkos aikštę arba nusileidžiant Šv. Jurgio g., kol pamatysite atviresnę erdvę su laiptais. Arba GO9 prekybos centre, pasinaudojant erdve su suoliukais (priklausomai nuo oro sąlygų), pasidalijant patirtimi ir surenkant atsiliepimus.

Paklauskite dalyvių:

- kuri iš moterų jiems pasirodė įdomiausia;
- kurias moteris jie jau žinojo, o apie kurias sužinojo pirmą kartą;
- kurios istorijos juos labiausiai nustebino;
- kokia ekskursijos dalis buvo sunkiausia;
- apie kurią iš moterų jie norėtų sužinoti daugiau.

Galite sugalvoti savo klausimų.

2 LYGIS. Kaip pravesti įdomią ekskursiją?

1. Interaktyvių elementų įtraukimas į ekskursiją

Apibrėžkite interaktyvius elementus, kurie bus įtraukti į vietinę ekskursiją, pavyzdžiui, klausimų ir atsakymų seansus, diskusijas ar užsiėmimus, kurie įtrauktų dalyvius.

Pasinaudokite HERSTORY programėle, kad sustiprintumėte interaktyvią patirtį. Ekskursijos pabaigoje surenkite specialų renginį, pabrėždami vietos žemėlapyje pristatytą moters veiklą.

Kad patirtis būtų įdomesnė, siūlome naudotis mobiliąja programėle „Action Bound“ su 6 iš anksto atrinktais objektais, kuriuos rasite žemiau pateiktoje lentelėje.

Jei nėra galimybių naudotis šia programėle, galite pasinaudoti žemėlapiu

<https://map.herstoryproject.eu/> ir sukurti viktoriną apie tuos pačius objektus bei naudoti tuos pačius klausimus iš žemiau esančios lentelės.

Kad interneto trikdžiai nekeltų grėsmės turo kokybei ar apskritai negalint naudotis interneto duomenimis turo metu, rekomenduojame turėti atspausdintas klausimų versijas, kad galėtumėte juos garsiai perskaityti, taip pat – nuotraukas, kad galėtumėte parodyti vaizdinę medžiagą.

Dalyviai turėtų būti iš anksto informuoti, kad ekskursijos metu reikės interneto ryšio. Juos taip pat reikėtų paskatinti patiems ieškoti ekskursijos taškų, o iš ekskursijos vadovo gauti užuominų, kur eiti toliau (vadovaujantis instrukcijomis aukščiau esančioje lentelėje).

Lobio paieška

Siekiant geriausios patirties, šiai veiklai reikia naudoti programėlę **Action Bound**.

Žemėlapių sąrašė <https://map.herstoryproject.eu/> pasirinkus miestą (pvz. Vilnius) - spausti ant **Treasure Hunt** (lobio medžioklė) ir sekti instrukcijomis joje, naudojantis Action Bound programėle.

Miestas, šalis: Vilnius, Lietuva <i>Susitikimo vieta: Lukiškių aikštė</i>		
Numeris	Lobių paieškos taškas	Turinys

1	Okupacijų ir laisvės kovų muziejus	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Adelė buvo panaši į daugelį kitų moterų, kurios padėjo kurti pirmąją Lietuvos Respubliką. Ji dirbo įvairiose jaunimo ir moterų organizacijose, rašė straipsnius, poeziją, rengė seminarus. Adelė taip pat dėstė vokiečių kalbą mergaičių mokykloje, kol 1946 m. KGB ją suėmė už „kontrrevoliucinę“ veiklą. Nepaisant aštuonių mėnesių kankinimų slaptame KGB kalėjime, jos dvasia išliko nepalaužta. Net Sibiro gulaguose ji toliau mokė ir rėmė kitas moteris, pabrėždama, kad atleidimas yra svarbesnis už kerštą. Ši žinia buvo užfiksuota nedidelėje maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“. Išversta į daugiau nei devynias kalbas ir išplatinta šimtų tūkstančių egzempliorių tiražu, ji iki šiol išlieka viena plačiausiai leidžiamų lietuviškų knygų.</p> <p>Klausimas Kokia buvo Adelės profesija?</p> <p>Atsakymas</p> <p>A. Teisininkė B. Mokytoja C. Gydytoja</p>
2	Žemaitės aikštė	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Nespręskite apie ją iš jos rūstaus žvilgsnio. Julija, dar žinoma kaip Žemaitė, buvo laisva dvasia, kuriai nerūpėjo visuomenės normos ir kuri mėgo šokti. Būdama penkiasdešimties pradėjo rašyti apsakymus, tapo svarbia Lietuvos kultūros ir politikos veikėja, ypač pasisakydama už valstiečių moterų teises. Julija taip pat dalyvavo pirmajame Lietuvos moterų kongrese 1907 m., kuriame sprendė problemas, su kuriomis susiduria skriaudą patyrusios moterys. Įdomus faktas: Žemaitė yra vienintelė moteris, kuri kada nors buvo pavaizduota ant litų banknotų, nors vos po ketverių metų juos pakeitė monetos.</p> <p>Klausimas Kurią moterų grupę Žemaitė palaikė savo gyvenime ir kūryboje?</p> <p>Atsakymas</p> <p>A. Valstietės moteris B. Fabrikų darbininkės C. Pagyvenusias vienišas moteris</p>
3	A. Vienuolė o g. 12	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p>

		<p>XX a. pradžioje Lietuvoje į neįgaluosius dažnai buvo žiūrima kaip į naštą arba kaip į priklausomus nuo visuomenės. Nesvarbu, ar jie turėjo talentą, ar sunkiai dirbo, ar norėjo prisidėti. Štai kodėl Beatričei nepatiko, kad ją vadino „akla dainininke“. Tačiau būtent taip ji buvo pristatyta prieš pirmąjį koncertą. Vis dėlto jos talentas spindėjo ryškiai – ji tapo vienu garsiausių Lietuvos operos sopranų, įrašė daugiau kaip 1300 dainų. Dabar esate prie jos buto, paversto muziejumi. Čia galite susipažinti ne tik su jos muzika, bet ir su Brailio raštu.</p> <p>Papildoma nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=ko13T98-6iM&ab_channel=Muzikama%C5%BEiausiems</p> <p>Klausimas Pasiklausykite Grincevičiūtės atliekamos dainos. Kas dainoje gydė sergantį uodą?</p> <p>Atsakymas</p> <p>A. Varlės</p> <p>B. Vaikai</p> <p>C. Musės</p>
4	Gedimino pr. 13	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Ši lentelė pasakoja, kad šiame pastate veikė Lietuvos taryba. Felicija Bortkevičienė čia ėjo vyresniosios sekretorės pareigas, tačiau jos vaidmuo buvo kur kas platesnis. Jei reikėtų išvardyti visas politines, kultūrines ir labdaros organizacijas, kuriose ji energingai organizavo veiklą ar joms vadovavo, čia užtruktume gana ilgai. Keista, kad ji niekada neužėmė jokių oficialių politinių pareigų. Kartą buvo svarstoma galimybė jai tapti aprūpinimo ir viešųjų darbų ministre, tačiau kai kurie vyriausybės nariai turėjo abejonių dėl moters, einančios šias pareigas, todėl ji nebuvo pasirinkta. Vėliau Felicija buvo iškelta į Lietuvos prezidentus, tačiau gavo tik vieną balsą.</p> <p>Klausimas Felicija taip ir netapo prezidente. Tačiau 2009 m. lietuviai išrinko pirmąją istorijoje moterį prezidentę. Koks jos vardas?</p> <p>Atsakymas</p> <p>A. Vilija Blinkevičiūtė</p> <p>B. Kazimiera Prunskienė</p>

		C. Dalia Grybauskaitė
5	Kudirkos aikštė	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Kai Vilnius dar vadinosi Wilno, ši aikštė buvo pavadinta garsios lenkų rašytojos Elizos Orzeszkowos vardu. Ji kurį laiką gyveno mieste ir sėkmingai vertėsi leidybos verslu, kol rusų valdžia jį uždarė. Jos kūryboje galima rasti daug temų, susijusių su feminizmu, pavyzdžiui, moterų švietimas, nepriklausomybė, santuoka, darbas ir sunkumai, su kuriais susiduria nesantuokiniai vaikai.</p> <p>1905 m. ji buvo nominuota Nobelio literatūros premijai, bet pralaimėjo kitam rašytojui vyrui. Po ketverių metų ji buvo nominuota antrą kartą, bet ir vėl liko nepastebėta, Selmos Lagerlöf šešėlyje.</p> <p>Klausimas Kada Eliza Orzeszkowa pirmą kartą buvo nominuota Nobelio literatūros premijai?</p> <p>Atsakymas</p> <p>A. 1905 m. B. 1900 m. C. 1911 m.</p>
6	Gedimino pr. 12	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį</p> <p>Pažvelkite aukštyn. Ar matote didžiulius langus viršutiniame Gedimino pr. 12 aukšte? Ten kadaise buvo fotostudija. O žinote kokia garsiausia ten daryta nuotrauka? Ją jau matėte šimtus kartų. Bet ar kada nors susimąstėte, kas stovėjo už fotoaparato? Jos vardas buvo Aleksandra, ir ji kartu su motina perėmė tėvo fotostudiją po jo mirties 1915 m. Ji taip pat daug keliavo, dokumentavo Lietuvos valstiečių, našlaičių, garsių politikų ir kitų žmonių gyvenimą. Nepamirškite čia nusifotografuoti su grupe ir pagerbti Aleksandrą!</p> <p>Klausimas Kiek metų buvo Aleksandrai, kai ji 1917 m. šioje studijoje fotografavo Lietuvos Tarybą? Ji gimė 1895 m.</p> <p>Apytikrio skaičiaus atsakymų variantai:</p>

		<p>Atsakymas 22</p> <p>Skaičiaus variantai gali būti nuo 16 iki 35</p>
--	--	--

Jei norite parengti savo maršrutą - pridėti kitų žemėlapių objektų, tam toliau pateikiame likusių žemėlapių punktų aprašymus, kuriuos galima naudoti lobių paieškoms / viktorinoms:

Lobių paieškos / žemėlapių taškas	Turinys
Šermukšnių st. 1	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Lea Schemiavit, šeimos vadinta Lili, vos 10 metų pateko į Vilniaus getą. Koka ji galėjo būti užaugusi? Galbūt mokytoja, verslininkė, menininkė ar ministrė pirmininkė? Deja, niekada nesužinosime, nes ji žuvo prie Bezdonių. Liko tik šis akmuo ir jos brolio prisiminimai.</p> <p>Klausimas: Kodėl kai kurie žydų bendruomenės nariai nepritaria Stolperstein projektui?</p> <p>Atsakymas:</p> <p>A. Nes mindomi žmonių vardai, o tai yra nepagarbu B. Nes lentelės lengvai pažeidžiamos C. Nes niekas jų nepastebi</p>
Jogailos st. 11	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Šiame pastate anksčiau gyveno dvi mažos mergaitės. Viena iš jų minima memorialinėje lentoje. Nepaisant Antrojo pasaulinio karo suirutės, Marija Gimbutienė sugebėjo tapti pasaulinio garso archeologe ir antropologe. Ji padarė novatorišką atradimą, atskleidė, kad prieš 5000 metų senųjų Europos bendruomenių centre buvo moterys, praktikuojančios taiką ir lygybę. Šis naujas požiūris į Europos istoriją įkvėpė daugybę mokslininkų ir menininkų feminisčių. Kita vertus, jos pusseserė Meilė Lukšienė (1913-2009) formavo mūsų gyvenimą – ji suvaidino svarbų vaidmenį keičiant Lietuvos mokyklinio švietimo sistemą vos atgavus</p>

	<p>nepriklausomybę!</p> <p>Klausimas: Pusseserės visą gyvenimą siekė mokslo aukštumų. Kokį mokslo laipsnį jos įgijo apsigynę savo disertacijas?</p> <p>Užomina: kad gautumėte šį laipsnį, turite baigti doktorantūros studijas.</p> <p>Atsakymas:</p> <p>A. Istorijos B. Archeologijos C. Filologijos</p>
<p>Vilniaus st. 25</p>	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Šiame pastate anksčiau buvo ligoninė, kurią įkūrė viena pirmųjų Lietuvoje gydytojų Veronika Janulaitytė - Alseikienė (1883–1971). Čia dirbo ir jos sesuo daktarė Julija Janulaitytė - Matjošaitienė (1880–1978). Nepaisant to, kad abi seserys buvo kilusios iš neturtingos šeimos, jos tapo gydytojomis ir atliko daug labdaros bei kultūros darbų už savo medicinos praktikos ribų. Jos taip pat užaugino savo dukras Mariją ir Meilę, kurios tapo įtakingomis mokslininkėmis.</p> <p>Klausimas: Veronika Alseikienė - tapo medicinos mokslų daktare. Kurios srities gydytoja ji buvo?</p> <p>Užomina: oftalmologė</p> <p>Atsakymas:</p> <p>A. Akių B. Širdies C. Dantų</p>
<p>Labdarių st. 1-3</p>	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Ar žinojote, kad pirmąjį slaptosios tarnybos būrį Lietuvoje sudarė vien moterys? Drąsiausia ir ryžtingiausia iš jų buvo Marcelė. Vieni</p>

	<p>sako, kad ji savo rankose laikė visą jaunos lietuvių tautos saugumą! 1919 m. ji suvaidino lemiamą vaidmenį atskleidžiant slaptą sąmokslą nuversti tuometinę Kaune įsikūrusią Lietuvos valdžią. Lenkijos slaptoji tarnyba, susierzinusi dėl jos kišimosi, net skyrė už ją 5000 zlotų premiją ir ji tapo žinoma kaip „moteris su lape“. Ar galite atspėti kodėl? Iki šiol ji yra vienintelė lietuvė, apdovanota visais pagrindiniais Lietuvos ordinais.</p> <p>Klausimas: Visi į istoriją įėję šnipai turėjo slapyvardį. Jei jums reikėtų atlikti slaptą misiją, kokį slapyvardį pasirinktumėte?</p> <p>Atsakymas: Jūsų kūrybingumas 😊</p>
<p>Tilto st. 1</p>	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Kurį laiką šiame name gyveno jauna moteris. Ji tapo viena įtakingiausių tarpukario Lietuvos moterų ir ne tik dėl to, kad buvo ištekėjusi už ilgiausiai pareigas ėjusio premjero. Jadvyga atliko pagrindinį vaidmenį kuriant Lietuvos moterų tarybą. Ji taip pat buvo rašytoja, žurnalistė ir diplomatė. Ar žinojote, kad jos dėka Lietuvos Nepriklausomybės Aktas tapo žinomas visame pasaulyje? Jadvyga Aktą išvertė į vokiečių kalbą ir diskretiškai įteikė savo draugui, įtakingo laikraščio redaktoriui. Kitą dieną jis nuvežė jį į Berlyną ir paskelbė, kad pasaulis pamatytų!</p> <p>Klausimas: Kokį svarbų ir visame pasaulyje žinomą dokumentą Jadvyga padėjo pavišinti, atiduodama jį savo draugui žurnalistui ir taip rizikuodama savo laisve?</p> <p>Atsakymas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lietuvos Nepriklausomybės aktą B. Lietuvos moterų tarybos steigimo dokumentą C. Sovietų Sąjungos ir Lietuvos taikos sutartį

<p>Pilies st. 26</p>	<p>Tekstas, pasakojantis apie šią žymią moterį:</p> <p>Kasmet Vasario 16-ąją Signatarų namuose rengiame kasmetines nepriklausomybės paminėjimo iškilmes. Šalies lyderiai sako kalbas iš balkono, o šimtai žmonių užpildo gatves vėliavomis, nepaisydami šalto vasario oro, švęsdami laisvę ir nepriklausomybę. Bet kam buvo skirta ši laisvė? Tuo metu vargu ar kuri nors pasaulio šalis pripažino moteris lygiavertėmis visuomenės narėmis, turinčiomis teisę balsuoti ar kandidatuoti. Lietuvos moterys tuo nebuvo patenkintos. Jos pakėlė balsą ir iškovojo šias teises. Šiandien jos ir toliau kelia savo balsą, kad gautų daugiau pripažinimo už savo istorinį indėlį, vienoje parodoje po kitos...</p> <p>Klausimas: Išsiaiškinkite kada švenčiame Nacionalinę emancipacijos dieną.</p> <p>Užomina: Ji švenčiama kitą dieną po Lietuvos nepriklausomybės dienos.</p> <p>Atsakymas:</p> <p>A. Vasario 17 B. Kovo 8 C. Balandžio 16</p>
----------------------	--

2. Pritaikomumas ir reikiama informacija

Užtikrinkite, kad ekskursija būtų pritaikyta visiems, užtikrinant vienodą patirtį įvairiai auditorijai, atsižvelgiant į fizines ir kalbos galimybes bei kultūrinį jautrumą. Naudokite įtraukiosios komunikacijos elementus (kalbą ir vaizdinę medžiagą).

Ekskursija po Vilnių yra parengta lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau, jei reikia, pageidaujамų objektų aprašymus galite išversti į pageidaujамą ir jūsų grupei tinkamą kalbą.

Šioje kelionėje nėra iš anksto suplanuotų lankytinų objektų, tokių kaip muziejai. Jei norite juos aplankyti - tikrai rekomenduojame! Tačiau prašome tai suplanuoti iš anksto ir patikrinti muziejų užimtumą.

Žmonių su fizine negalia gebėjimai nevienodi, todėl dažniausiai prireiks kitų žmonių pagalbos.

3. Grįžtamojo ryšio rinkimas ir tobulinimas

Surinkite grįžtamąjį ryšį iš dalyvių, kad galėtumėte nuolat tobulinti ekskursijos patirtį. Domėkitės naujais paminklais ar įvykiais, susijusiais su moterų istorija, kad ekskursijos turinys būtų aktualus.

Po bandomosios ekskursijos pakviesime dalyvius susėsti V. Kudirkos aikštėje ir pasidalyti atsiliepimais, užpildyti vertinimo anketą.

Pasibaigus bandomajai ekskursijai, dalyviai aptars savo patirtį ir užpildys vertinimo anketas. Pirmiausia jie užpildys „HerStory“ vertinimo anketą, kuri padės mums tobulinti būsimas ekskursijas, po to – Europos Sąjungos (ES) apklausą. Mūsų komanda taip pat rinks įsitraukimo ir pasitenkinimo rodiklius. Paskutinėje lobio paieškos stotelėje dalyviai galės pasidalyti pasiūlymais ar nepatikusiais dalykais. Ateinančiomis dienomis elektroniniu paštu bus siunčiami priminimai tiems, kurie neužpildė ES apklausos.

4. Vietos gyventojų įtraukimas

Bendradarbiaukite su vietos istorikais, institutais, ekspertais ar bendruomenės lyderiais, kurie gali pateikti įžvalgų apie kiekvieno paminklo istorinį ir kultūrinį kontekstą. Taip pat apsvarstykite galimybę į ekskursijos planavimą ir vykdymą įtraukti vietos moterų grupes ar organizacijas. Atlikite tyrimą, kad išsiaiškintumėte, ar nevyksta kiti vietos paminkluose minimoms moterims skirti renginiai, kuriuos būtų galima susieti su ekskursija.

Nustatant vietas, susijusias su reikšmingomis istorinėmis moterimis, prisidėjo ekspertai, užtikrinę, kad mūsų surinkta informacija būtų istoriškai tiksli ir aktuali šiandienos visuomenės iššūkiams. Vienas iš šių ekspertų yra profesionali gidė, turinti septynerių metų patirtį vedant ekskursijas jaunimui. Ji ves tiek bandomąją, tiek galutinę ekskursijas.

3 LYGIS. Bendrosios individualių ir savarankiškai vedamų ekskursijų gairės.

1. Sąlygų pritaikyti ekskursijas pagal poreikius sudarymas

Užtikrinkite, kad ekskursiją būtų galima lanksčiai pritaikyti, kad dalyviai galėtų sutelkti dėmesį į konkrečias temas ar laikotarpius, susijusius su moterų istorija. Remkitės išskirtinėmis temomis, susijusiomis su moterų veiksmais (pvz., nacionalinėmis šventėmis, meno festivaliais, kitomis valstybinėmis šventėmis). Apsvarstykite galimybę organizuoti ekskursijas pagal konkrečias temas, pavyzdžiui, istorinius laikotarpius, profesijas ar pasiekimus, kad suteiktumėte joms gilumo ir sistemiškumo.

Priklausomai nuo dalyvių poreikių, ekskursijas galima pritaikyti pagal kelias skirtingas temas. Pavyzdžiui, lietuvių tautinį judėjimą galima aptarti pabrėžiant moterų, kurios aktyviai dalyvavo šiuose procesuose, darbus. Dėmesį skiriant šiai temai, ekskursijas tikslinga organizuoti per valstybines šventes, pavyzdžiui, Nepriklausomybės dieną. Platesne prasme ekskursijos gali būti skirtos kultūrai ir menui. Daugelis šioje ekskursijoje paminėtų moterų rašė knygas ir kūrė meną iš moteriškos perspektyvos, į kurią vyrai dažnai nekreipdavo dėmesio. Be to, kita tema galėtų būti kova už moterų teises Lietuvoje XX ir XXI amžiuose. Ekskursijos galėtų pabrėžti, kiek daug moterų dirbo, kad padėtų mažiau privilegijuotiems, sprendė moterų problemas ir organizavo moterų judėjimus. Jei būtų akcentuojama ši tema, būtų tikslinga šias ekskursijas suplanuoti per Nacionalinę emancipacijos dieną arba Tarptautinę moters dieną.

2. Mokymo gidų ir (arba) savarankiškų ekskursijų variantų rengimas

Pasitelkite išsilavinusius ir ekskursijos turinį bei temą išmanančius gidus, kad ekskursija būtų tiksli ir įtraukianti. Savarankiškų ekskursijų atveju užtikrinkite dalijimosi informacija kokybę ir interaktyvų elementą.

Rekomenduojame ekskursiją padaryti interaktyvią: gidas užduoda klausimus dalyviams, o teisingi atsakymai veda į kitą vietą. Toks lobio paieškos metodas skatina aktyvų dalyvavimą ir daro mokymosi patirtį įdomesnę bei įsimintinesnę.

Arba ekskursija gali būti vedama savarankiškai, kad dalyviai, naudodamiesi žemėlapiu arba mobiliąja **Action Bound** programėle, galėtų tyrinėti savo tempu. Savarankiškai vedamos ekskursijos suteikia lankstumo ir savarankiškumo, idealiai tinka tyrinėjimui individualiai ar nedidelėse grupėse. Iš anksto peržiūrėkite ir pritaikykite maršrutą, ištikrinkite vietas ir žymias moteris, kad visapusiškai įvertintumėte jų istorinę reikšmę. Papildomos pastabos grupės

vadovui gali padėti mokytojams ar su jaunimu dirbantiems asmenims, turintiems ribotą patirtį, sklandžiai atlikti šį pritaikymą.

Papildomi patarimai

Turėkite atspausdintą QR kodą, kuriuo galima būtų pasiekti vietinį miesto žemėlapij, kad žmonės galėtų sekti ekskursiją arba susipažinti su gairėmis, kad ekskursija būtų edukacinė.

Siekiant visapusiškos patirties, rekomenduojama naudoti mobiliąją programėlę pavadinimu **Action Bound**. Ją galima nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „Apple Store“.

<https://en.actionbound.com/>

Nuoroda į moterų žemėlapij, kuriame rasite visus 12 kelionės taškų ir jų aprašymus:

<https://map.herstoryproject.eu/vilnius/>

Nuoroda į traptautinį projekto miestų-dalyvių žemėlapij:

<https://map.herstoryproject.eu/>

Nuoroda į privalomą užpildyti ES klausimyną:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027

Nuoroda į „HerStory“ ekskursijos klausimyną:

<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DjZ60K5mRkCtlyoHZtHBgzH8XrcxF-JLp1B8xfR41k9UQlg3R0ZNNVE5VUo4ODEwRTdRRExSQkFOTy4u&route=shorturl>

2. Dokumentai ir šablonai

Numatomi WP4 veiklos rezultatai:

- **D4.1 HERSTORY žemėlapio bandomasis etapas**
- **Kvietimas / darbotvarkė / programa:** šabloną pateiks KEAN.
- **Pasirašytas dalyvių sąrašas**
- **Ataskaita (bus patikslinta)**
- **Kiti įrodymai** (jei bus daromos nuotraukos, reikia sutikimo formų)